

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8165067>

IGNAZIO FLORIS & GRECA N. MELONI

MAN'S INTERACTIONS WITH HONEY BEES.
EVIDENCES AND TALES OF A MEDITERRANEAN ISLAND
(SARDINIA, ITALY)

*Le interazioni dell'uomo con le api. Testimonianze
e racconti di un'isola del Mediterraneo (Sardegna, Italia)*

Lo sfruttamento delle colonie selvatiche di api è una pratica probabilmente risalente già al Pliocene e riconducibile alle forme umanoidi più arcaiche (australopithecine: ominidi vissuti nell'Africa australe e orientale) come ben descritto da CRANE nel volume “*The world history of beekeeping and honey hunting*” (1999). La pratica della “caccia al miele” ha poi segnato l'evoluzione delle specie umana fino al Neolitico, ossia al passaggio dalla vita errante dell'uomo “cacciatore-raccoglitore” a quella stanziale di agricoltore, che ha caratterizzato anche le prime forme di apicoltura arcaica. Ciononostante, la pratica della raccolta spontanea del miele si è mantenuta fino ai giorni nostri.

Le testimonianze più antiche sono certamente riferibili ai disegni rupestri, o ad altre antiche rappresentazioni, di cui registriamo importanti testimonianze soprattutto nelle antiche civiltà europee e mediterranee. Una di queste, che volutamente citiamo come tributo, la riscontriamo in Ucraina, nella Dea della rigenerazione a forma di ape, rappresentata su una testa di toro stilizzata scolpita in osso (altezza 17 cm, Bilcze Zlote, Ucraina, Tardo Cucuteni, 4000 a 3500 a.C.). In ambito Mediterraneo, forse, il più famoso reperto di caccia al miele da parte dell'uomo (*Homo sapiens*) è rappresentato dal disegno rinvenuto nelle “*Cuevas de la Araña*” presso Valencia e risalente presumibilmente al Mesolitico. Anche se non dobbiamo dimenticare le testimonianze paleontologiche provenienti dal Trentino, con particolare riferimento al sito archeologico “Riparo Dalmeri” (FONTANA & ANGELI, 2021).

Tra le isole del Mediterraneo occidentale, la Sardegna si caratterizza per una storia molto antica nel rapporto uomo-ape, anch'essa impreziosita da un reperto archeologico unico, il bronzetto raffigurante l'eroe civilizzatore *Aristeus* (Aristeo), ben noto anche in Sicilia e in altre isole del Mediterraneo, il quale testimonia il passaggio alle prime forme di gestione delle api. Nel caso della Sardegna, rappresentate dal caratteristico bugno di sughero "verticale", presente ancora oggi e che, di fatto, fino a qualche decennio non aveva del tutto rimpiazzato la caccia al miele, come ci ricorda in alcuni passaggi del suo libro "Le api nella tradizione popolare della Sardegna" (SPIGGIA, 1997). Le api cosiddette libere (non gestite), riferisce SPIGGIA (1997), erano molto comuni in cavi d'albero o anfratti di rocce e tali da assicurare buone scorte di miele e cera alle famiglie pastorali. La presenza nelle selve era così diffusa fino a pochi decenni fa che i pastori di Orgosolo raccontano che "attraversando la sella di *Sos Apiarjos* (degli apiari), un bosco fitto di lecci secolari, udivano lo stesso ronzio incessante comune alle postazioni di centinaia di alveari". Era consuetudine in questi luoghi segnare le colonie selvatiche con delle frasche per dimostrarne e conservarne la proprietà in previsione della raccolta spontanea del miele.

Uno dei racconti più suggestivi è sicuramente quello che si riferisce alle api di Perda Liana, una guglia calcarea a 1300 m. s.l.m. sul lato est del Genargentu, nella quale si racconta esistesse, a metà altezza della parete rocciosa, un'ampia caverna occupata dalle api, laddove i pastori usavano recarsi per attingere il miele, insolitamente abbondante e soprattutto gratuito. Storie che si ricollegano a leggende di fate (*Janas*), di cui una, magnanima, sarebbe la "regina delle api" in grado di fornire miele a quanti ne avevano necessità. Oltre agli anfratti rocciosi, la quercia da sughero (*Quercus suber*) è sicuramente la pianta che ha fornito, fin dalle origini la nicchia naturale più comune e il materiale per il passaggio dallo sfruttamento naturale alle prime forme di gestione delle api, con la costruzione dei caratteristici bugni cilindrici. L'inizio delle prime forme di apicoltura tradizionale è anch'esso segnato da racconti suggestivi: Anticamente si doveva tener fede ad antichi canoni, esattamente i precetti erano tre: si doveva iniziare con tre alveari, uno dei quali doveva essere donato, un altro acquistato ed il terzo rubato, possibilmente ad un compare. Quest'ultimo doveva essere idealmente pagato con una moneta, che veniva lasciata sul punto in cui era la colonia di api, così da far capire al derubato che l'alveare era destinato a un nuovo allevamento.

La raccolta degli sciami era un altro modo per costituire o aumentare gli apiari. In Sardegna, una tecnica originale consisteva nel catturare lo sciame disperso in volo (FLORIS & SATTA, 2009). Essendo consuetudine tenere gli alveari in una zona recintata in prossimità delle abitazioni, quando una colonia si preparava a sciamare, il forte ronzio prodotto dalle api poteva essere

facilmente udito dall'apicoltore, che poteva quindi prepararsi alla raccolta dello sciame. Questa raccolta avveniva utilizzando un'arnia di sughero vuota, le cui pareti interne erano state precedentemente strofinate con melissa (*Melissa officinalis*), e tenendola sollevata, generalmente sopra la testa, si accompagnava il richiamo dello sciame con battiti e fischi, fino alla sua completa acquisizione.

REFERENCES

- CRANE E., 1999. The world history of beekeeping and honey hunting. *Duckworth*, 682 pp.
- FLORIS I. & SATTÀ A., 2009. Apicoltura in Sardegna. La Storia, le Api, i Mieli. *Assomedia*, Sassari, 200 pp.
- FONTANA P. & ANGELI G., 2021. Il Trentino, San Michele all'Adige e le api da miele: una storia millenaria. Pp. 9-29 in: *Api e Biodiversità, Fondazione Edmund Mach*.
- SPIGGIA S., 1997. Le api nella tradizione popolare della Sardegna. *Carlo Delfino Ed.*, 191 pp.

Indirizzo degli Autori — I. FLORIS, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari, Viale Italia, 39a - 07100 Sassari (I); email: ifloris@uniss.it; G.N. MELONI, University of Vienna, European Ethnology, Hanuschgasse, 3 - 1010 Wien (Austria); email: greca.nathascia.meloni@univie.ac.at

